

Propuesta de implementación del modelo dual en el sector productivo

D. Nieto Martínez¹, J. Palafox Guarnero². ^{1y2} Departamento de posgrados Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tehuacan, Av. José Garci-Crespo 2421, San Nicolas Tetitzintla 75710 Tehuacán, Pue.
dnieto@unid.mx, hibopx@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este trabajo presenta una propuesta que coordina el modelo de formación dual, con las necesidades del sector productivo, en una dinámica ganar – ganar, que permite a los involucrados generar beneficios fiscales, reducir la tasa de desempleo y mejorar la productividad. Para este propósito se utilizó un modelo empírico, que empata las actividades de las instituciones de educación técnica de media superior y las instituciones de nivel superior, con las cámaras industriales, las instituciones de beneficencia privada y las autoridades en los tres niveles de gobierno. Los resultados obtenidos apuntan a señalar que la cooperación de las distintas instancias, mejoran los resultados en productividad y empleabilidad de las empresas y de las instituciones de educación técnica y superior.

Palabras clave: Modelo dual, empleabilidad, productividad.

Abstract

This paper presents a proposal that coordinates the dual training model, with the needs of the productive sector, in a win-win dynamic, which allows those involved to generate tax benefits, reduce the unemployment rate and improve productivity. For this purpose, an empirical model was used, which matches the activities of technical education institutions and higher level institutions, with industrial chambers, public charities and authorities at the three levels of government. The results obtained point to the fact that the cooperation of the different instances improves the productivity and employability results of the companies and of the technical and higher education institutions.

Keywords: Dual model, employability, productivity.

Introducción

De acuerdo con la encuesta de escasez de talento de Manpower Group 2015, México se encuentra entre los 9 países con mayor dificultad para cubrir vacantes; ya que, el 34% de los jóvenes que buscan empleo en nuestro país no cuentan con las habilidades técnicas y blandas necesarias que buscan los empleadores. Esta postura del sector productivo contrasta con la percepción de los servicios educativos, que aseguran que sus egresados tienen la preparación idónea para insertarse en el mercado laboral.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, (ENOE), señala que en la mayoría de los países las ocupaciones con mayor demanda no existían hace 10 años; y que aproximadamente el 65% de los niños que inicien la primaria este año, terminarán trabajando en puestos que hoy no existen. La encuesta apunta a que se perderán 5 millones de trabajos como los conocemos actualmente y se crearán 2.1 millones de nuevos puestos de trabajo; así mismo, se señala que esto está siendo provocado, en parte, por los cambios en la dinámica del trabajo que incluye, entre otros, horarios flexibles, trabajos a distancia, diversidad de género, transformación de la cultura de los entornos laborales y un mayor énfasis, en el conocimiento basado en la ingeniería, la matemática y la informática.

En este contexto Caro y Zapata (2016), indican que existe una brecha entre lo que oferta el sistema educativo a nivel técnico medio y medio superior, y lo que demanda el sector productivo del país, pese a que, el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública faculta a estos sistemas de educación, a impulsar las reformas curriculares necesarias para adecuarse a las demandas de la industria. En el caso del Colegio Nacional de

Educación Profesional Técnica (CONALEP), posee la flexibilidad para adaptar sus mapas curriculares a las demandas laborales de cada estado y región; y, por otra parte, los Centros de Capacitación Para el Trabajo (CECATI), tienen la facultad de re-capacitar a los trabajadores de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, aprovechando sus habilidades como trabajadores en activo. Así mismo, las autoras señalan, a manera de ejemplo, que el estado de Tlaxcala ocupa el quinto lugar en rezago productivo en el país, donde solo el 46% de los jóvenes ingresan al bachillerato; y de este porcentaje, el 54% ingresan a un bachillerato tecnológico o técnico. Esto coloca al estado en la dirección correcta; pero ¿qué carreras se enseñan en el estado? ¿qué habilidades están aprendiendo los jóvenes en Tlaxcala para enfrentar el cambiante mercado laboral?

De acuerdo con la Agenda Estatal de Innovación (AEI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el estado posee cinco sectores estratégicos de inversión, el químico, el automotriz, el sustentable, el textil y el turístico, sin embargo, de los nueve programas que imparte el CONALEP, solo dos están alineados a los sectores estratégicos de inversión, y en el caso del CECATI, solo uno de los cursos que imparte, está vinculado a la agenda estatal de innovación; según se puede apreciar en la tabla 1.

Tabla 1. Oferta educativa CONALEP, CECATI en el estado de Tlaxcala.

Sector estratégico	Nichos futuros	Oferta CONALEP	Oferta CECATI
Químico	Bioderivados / Resinas de PVC para alimentos y aplicaciones medicas/ Tensoactivos biodegradables/ Recubrimientos y pinturas	No hay Oferta disponible	No hay Oferta disponible
Automotriz	Pinturas robotizadas / Resinas plásticas / Producción de autopartes plásticas / Producción de carrocerías y remolques	1. Tecnico en electromecánica industrial 2. Tecnico en mantenimiento de sistemas automáticos	1. Mecánica automotriz
Textil	Impermeables, bactericidas y "Outdoor"13 / Telas para interiores y asientos automotrices y reciclado de materiales textiles	No hay Oferta disponible	No hay Oferta disponible
Sustentable	Productos derivados maguey / Biorremediacion de suelo y agua/ Plantas de tratamiento de aguas	No hay Oferta disponible	No hay Oferta disponible
Turístico	Turismo de: Aventura y ecoturismo/ Historia, cultura y tradición/ Negocios	No hay Oferta disponible	No hay Oferta disponible

Fuente: IMCO con datos de CONALEP, 2016 y CECATI, 2016.

Lo anteriormente descrito, es una muestra de la falta de coordinación que existe entre el sistema de educación y el sector productivo del país. Este planteamiento sirve de base para exponer lo que se está haciendo en otros países; en particular el caso de Alemania, donde se utiliza el sistema de aprendizaje dual. De acuerdo con Morales M. (2014), el modelo dual, tiene sus orígenes en los gremios de artesanos de la edad media y se fundamenta en la idea de aprender haciendo bajo la supervisión de un maestro artesano. En Alemania el sistema dual se fue transformando durante los siglos XIX y XX para terminar como una combinación del ámbito educativo con el productivo, transformándose, y modernizándose, después de la Segunda Guerra Mundial, acoplándose a una política corporativista con el fin de servir a la economía y socializar con los jóvenes, dándoles seguridad y motivándolos a aprender y lograr sus aspiraciones profesionales. La estructura del modelo dual alemán se basa en un enfoque de formación nacional concertado en un marco legal que data de 1969. El modelo, está vinculado, a una larga tradición de cooperación entre empresarios, sindicatos y gobierno, para formar de manera organizada nuevos trabajadores en la empresa, garantizando, al mismo tiempo, la adquisición de una formación básica en la escuela. De este hecho surge su denominación "dual". El sistema dual alemán está administrado por el Instituto Federal de Educación y Formación Profesional, que actúa como órgano de Consejo del Ministerio de Educación y Ciencia. Las cámaras de comercio, industria y artes son las responsables a nivel regional y local de coordinar la formación en el empleo con los gobiernos estatales y regionales y los actores sociales participan en todas las funciones básicas del sistema. Las características principales del sistema se muestran en la tabla 2.

Tabla 2 Características del modelo de formación dual

Características	Modelo dual	Características	Modelo dual
Financiamiento	Mixto, los recursos proceden del sector productivo y del sistema educativo.	Tipos de docente en el centro educativo	Dos tipologías de docente: los llamados <i>maestros prácticos</i> , encargados de enseñanzas más vinculadas con la propia cualificación, y los docentes teóricos, a cargo de la instrucción más generalista.
Estructura de la enseñanza	Es un período de tres años, aunque en determinados casos puede ser de dos, el aprendiz pasa un tercio de la formación en la escuela profesional y dos tercios en la empresa	Plan de capacitación por parte de la empresa	Cada empresa está obligada a elaborar un <i>Plan de Capacitación General</i> con todos los puntos relativos al desarrollo formativo de los aprendices. En compañías de gran tamaño se elabora además un <i>Plan de Formación por alumno</i> .
Forma de acceso al sistema	Las empresas ofertan públicamente sus plazas de aprendices, los interesados/as deben optar de forma similar a si pretendieran acceder a un puesto de trabajo ordinario envío del curriculum vitae, realización de entrevistas personales, superación de pruebas de aptitud específicas.	Espacio destinado al aprendizaje en el centro de trabajo	En factorías de más de 50 trabajadores se cuenta con aulas y talleres para desarrollar el plan formativo. En ausencia de este tipo de instalaciones, el lugar de formación lo configura el propio espacio de trabajo. En ambos casos el aprendiz será asignado a un trabajador (Maestro guía). Es obligatorio que este personal posea los conocimientos pedagógicos necesarios para desarrollar procesos formativos, al igual que el profesorado de los centros educativos, se les exige un <i>certificado de idoneidad</i>
Manejo del tiempo de estudio	De la totalidad del tiempo que el aprendiz pasa en la Escuela, un 60% se dedica a conocimientos específicos de la profesión y el 40% restante a contenidos de carácter interdisciplinar asociados a economía, sociedad, política, aspectos jurídicos y lenguas extranjeras.	Forma de evaluar el aprendizaje	Al finalizar la formación dual se realizan pruebas por parte de las Cámaras de Comercio. La estructura de exigencia se establece sobre una normativa estándar cuya variación es posible atendiendo las particularidades de regiones o sectores económicos; y están orientadas a certificar a nivel nacional la calificación profesional alcanzada por el aprendiz; mientras que los conocimientos generales adquiridos en los centros formativos se evalúan según el rendimiento obtenido en el mismo.

Fuente: Rego L, Barreira E, y Rial A. Revista Española de Educación Comparada (2015).

Con base en lo referido por Caro y Zapata (2016), aunado a la síntesis de las características del modelo dual de Morales M. (2014), y de Rego L, Barreira E, y Rial A. (2015); la finalidad de este artículo es proponer, un procedimiento que permita la ejecución del modelo dual para un sector productivo en específico; tomando como base la currícula de los programas de estudios a nivel técnico o bien a nivel universitario, dentro de las condiciones actuales del sistema productivo del país, buscando condiciones de equidad para las partes involucradas.

Metodología

Participantes

Los involucrados en este procedimiento fueron, un CONALEP, la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tehuacán, la Cámara de la Industria del Vestido, el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, el Sistema Nacional de Empleo (SNE) y una institución de beneficencia privada.

Diseño

La presente investigación se realizó mediante un estudio exploratorio de corte transversal, donde el tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional toda vez que la selección de la muestra no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Dicha investigación fue aplicada a los participantes del sector educativo y productivo del municipio de Tehuacán Puebla.

Tabla 3. Ficha técnica de investigación 1

Rubro	Información
Ámbito Geográfico:	Tehuacán (Puebla)
Población:	Participantes del sector educativo y productivo
Sujetos	CONALEP, UNID, cámara de la Industria del Vestido, Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, SNE, institución de beneficencia privada.
Recolección de información:	Encuestas
Tipo de muestreo:	No probabilístico de tipo intencional
Período:	Octubre Noviembre 2018.
Tamaño de la muestra	7

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Ficha técnica de investigación egresados

Rubro	Información
Ámbito Geográfico:	Zona noroeste, occidental y centro sur del país
Población:	Alumnos de universidades privadas
Sujetos	Egresados a nivel licenciatura
Recolección de información:	Encuestas
Tipo de muestreo:	No probabilístico de tipo intencional
Período:	Noviembre del 2015
Tamaño de la muestra	581

Procedimiento

La investigación se realizó en dos ámbitos: en el primero, los participantes fueron: CONALEP, UNID, la Cámara de la Industria del Vestido, el Ayuntamiento, el Sistema Nacional de Empleo y una institución de beneficencia privada. Todos ubicados en la zona geográfica de Tehuacán Puebla, mismos que participaron en reuniones donde se propuso el tema de la vinculación de la industria con el sector educativo a partir del modelo de formación dual.

El segundo ámbito se manejó a través del método de entrevista, misma que se realizó con el coordinador de vinculación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tehuacán, quien nos compartió la experiencia de los egresados del sistema educativo UNID de ambos sexos a noviembre del 2015. En dicho reporte

institucional, se informa sobre el nivel de satisfacción con respecto a la formación recibida y la correspondencia, entre el contenido teórico de las materias y su utilidad a la hora de solicitar un empleo.

Resultados y discusión

El resultado de las reuniones con los participantes del primer ámbito es la tabla 5, que muestra las necesidades de los involucrados y como éstas, se pueden resolver a través del modelo de formación dual.

Tabla 5. Propuesta de implementación del modelo dual

Participante	Necesidades	Problemática	Propuesta dual
Cámara de la industria del vestido	Se requiere personal a nivel de mandos medios	Los egresados de las escuelas poseen capacidades técnicas pero adolecen de habilidades de liderazgo	Cada empresa está obligada a elaborar un Plan de Capacitación General con todos los puntos relativos al desarrollo formativo de los aprendices.
Empresas de la industria del vestido	Una figura legal que les permita aceptar aprendices sin generar un pasivo laboral	Las ley del trabajo no contemplan este tipo de relación laboral	El Sistema Nacional de Empleo puede aportar la figura legal que permita emplear a los aprendices mientras se capacitan en las empresas
Empresas de la industria del vestido	Se requiere hacer deducible el pago a los aprendices	No existe la figura legal en la ley del trabajo para hacer deducible los pagos	A través de una institución de beneficencia pública se puede efectuar el pago haciéndolo deducible
Empresas de la industria del vestido	Las empresas requieren un perfil específico de trabajador en sus áreas productivas	Actualmente el sector educativo no posee programas de estudios acordes a las necesidades de la industria	Las empresas proveen de las instalaciones técnicas y los Maestros necesarios para los procesos formativos que requieren
Alumnos que egresan de los bachilleratos técnicos	Un esquema que les permita seguir capacitándose en un contexto que les asegure empleo al egresar de su preparación académica	Existe un vacío entre lo aprendido y lo requerido por el sector productivo	Las empresas elaboran planes de capacitación acordes a sus necesidades
Alumnos que egresan de los bachilleratos técnicos	La necesidad de asegurar un puesto de trabajo al finalizar sus estudios	Es posible que al finalizar su formación dual en una empresa en específico esta no sea donde se desea laborar	Al finalizar la formación dual se realizan pruebas por parte de las Cámaras de Comercio. La estructura de exigencia se establece sobre una normativa estándar cuya variación es posible atendiendo las particularidades de regiones o sectores económicos; y están orientadas a certificar a nivel nacional la calificación profesional alcanzada por el aprendiz; esto permite que el recién egresado tenga una formación estandarizada que le permita obtener empleo en otras industrias del ramo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recabada

Para el segundo ámbito, se presenta información relacionada con el nivel de insatisfacción percibida por los egresados, en relación a la formación recibida y estatus laboral.

En la figura 1 se muestran los resultados: Los egresados que no laboran, son los que presentan los índices más altos de insatisfacción con respecto a la formación recibida; el área que presenta mayor problema son las ciencias naturales, exactas y de computación. Así mismo las cifras más bajas de insatisfacción para los que si laboran se ubican en ingeniería, artes y humanidades.

Figura 1 Insatisfacción percibida por estatus laboral

Fuente: Universidad Interamericana para el Desarrollo, Seguimiento a Egresados Informe 2015

La figura 2 muestra la falta de preparación percibida por los recién egresados de acuerdo a su área de formación académica. Destacan las áreas de ciencias sociales, administración y derecho como las que presentan los índices más altos de insatisfacción.

Figura 2 Falta de preparación por área de formación

Fuente: Universidad Interamericana para el Desarrollo, Seguimiento a Egresados Informe 2015

Por último la figura 3, muestra, la opinión de los recién egresados, sobre la falta de desarrollo de habilidades blandas¹ en su instrucción.

Figura 3 Falta de desarrollo de habilidades blandas por área académica

Fuente: Universidad Interamericana para el Desarrollo, Seguimiento a Egresados Informe 2015

Trabajos a futuro

Lo investigado, puede ser utilizado por las cámaras industriales, gobiernos municipales, estatales y federales como apoyo para incentivar y desarrollar industrias y la formación de clústeres de acuerdo a una región en particular.

Para actualizar y mejorar los planes de estudios ofrecidos por instituciones de educación media superior y universidades en el afán de cerrar la brecha entre lo aprendido y lo requerido por la industria.

Como apoyo en la estandarización de programas de estudio para industrias específicas.

Desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento para los estudiantes donde se involucren asociaciones civiles y el Sistema Nacional del Empleo, quienes pueden fomentar la empleabilidad y las prestaciones salariales, desde los últimos ciclos escolares de la licenciatura.

Conclusiones

De acuerdo con lo investigado se puede concluir que aunque el gobierno mexicano ha realizado un esfuerzo coordinado para integrar la educación al sistema productivo, existe una brecha muy marcada, como señalan las investigadoras del IMCO Caro y Zapata (2016) al señalar el caso Tlaxcala, donde de los 5 sectores estratégicos de la Agenda Estatal de Innovación solo en uno existe participación académica por parte del estado, o el caso de Tehuacán, Puebla donde la industria del vestido adolece de mandos medios que posean las habilidades técnicas y habilidades blandas necesarias para dirigir su operación. En este sentido, el modelo de formación dual consigue mitigar estas discrepancias a través de una estructura donde los empresarios, las cámaras empresariales y el gobierno, participan de forma organizada en la formación de nuevos trabajadores para las empresas, garantizando, al mismo tiempo, la adquisición de una formación básica de educación. En Alemania esto se consigue a través del Instituto Federal de Educación y Formación Profesional, que actúa como un órgano del Consejo del Ministerio de Educación y Ciencia para integrar al Ministerio de Educación y Ciencia, con las cámaras

¹ Son las actitudes, los atributos profesionales, la inteligencia social y la inteligencia emocional, que facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño que se complementan con las habilidades duras, para conseguir un objetivo. Whitmore, P., Fry, J. "Soft Skills: Definition, Behavioral Model Analysis, Training Procedures. Professional Paper 3-74.", Research Report.

de comercio, la industria y las artes haciéndolas responsables a nivel regional y local, quienes coordinan la formación en el empleo y la estandarización de los conocimientos adquiridos a partir de las necesidades particulares de una región o de una industria².

Que el modelo de formación dual que aquí se propone, está dirigido en particular para la industria del vestido de la ciudad de Tehuacán Puebla y busca la regionalización y la estandarización en la capacitación y en la formación profesional de los estudiantes, con el propósito de mejorar la empleabilidad en el sector textil y el involucramiento de las cámaras industriales y los empresarios de la región.

Que la información proporcionada por el área de vinculación, apunta a señalar que los recién egresados perciben carencias en su formación, principalmente en la enseñanza de habilidades técnicas y habilidades blandas. Esto se pone de manifiesto, con la opinión de Manpower group, que señala la dificultad de las empresas en reclutar personal capacitado.

Todo esto nos lleva a concluir que la propuesta planteada, puede ayudar a reducir las discrepancias entre lo aprendido y lo requerido por el mercado laboral, además la formación dual permite la estandarización de la instrucción, la especialización para áreas específicas de la industria y ayuda a mejorar la productividad y la empleabilidad de los recién egresados; pero, la falta de un Instituto Federal de Educación y Formación Profesional como el alemán, la falta de cultura y una tradición de confianza en el modelo de formación dual, son los principales obstáculos para alcanzar el éxito deseado.

Referencias

1. Araya, L. (2008), La formación dual y su fundamentación curricular [versión electrónica]. Revista Educación 32 (1), 45-61.
2. Arnold, R. (2001), Formación Profesional. Nuevas tendencias y perspectivas [versión electrónica]. Organización Internacional del Trabajo, (2001), 23-33.
3. Caro M., Zapata A. (2016). Hay Vacantes y Falta de Capital Humano, La Brecha entre el Sistema Educativo y los Sectores Productivos en los 10 Estados más Rezagados de México. En Un Puente entre dos Méxicos (200 - 210). México, D.F.: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
4. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. (2016). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 12 de marzo 2017, INEGI Sitio web: www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2.
5. Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México, D.F.: McGraw-Hill Educación.
6. Labarca G. (2001) La Formación para el trabajo ¿pública o privada? [versión electrónica]. Organización Internacional del Trabajo (Cinterfor/OIT) 2001, pp. 7-22.
7. Lauterbach, U., Lanzerdof, U. (1997) El sistema dual de formación profesional en Alemania: Funcionamiento y situación actual. [versión electrónica]. Revista Interuniversitaria de Formación Profesional, 30 (1997), 51-65.
8. Morales, M. (2014) Sistema de aprendizaje dual: ¿una respuesta a la empleabilidad de los jóvenes? [versión electrónica]. Revista Latinoamericana de Derecho Social Núm. 19, julio-diciembre de 2014, pp. 87-110.
9. Rego, L., Barreira, E., Rial, A. (2015). Formación profesional dual: comparativa entre el sistema alemán y el incipiente modelo español [versión electrónica]. Revista Española de Educación Comparada, 25 (2015), 149-166.
10. Universidad Interamericana para el Desarrollo. (2015), Seguimiento a Egresados Informe 2015 (pp. 38, 39, 40) Tlalnepantla Edo. De México: Coordinación de evaluación.
11. Whitmore, P., Fry, J. (1974), "Soft Skills: Definition, Behavioral Model Analysis, Training Procedures. Professional Paper 3-74.", Research Report ERIC Number: ED158043, 48pp.

² Morales M. (2015) Sistema de aprendizaje dual p. 91-92